

FORMATION OF AN ECONOMIC MECHANISM FOR STIMULATING INNOVATIVE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Uralova Sevara Bekhzod qizi

Tashkent State University of Economics, Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13772524>

ARTICLE INFO

Received: 11th September 2024

Accepted: 16th September 2024

Online: 17th September 2024

KEYWORDS

Innovation, innovative activity, management, model, development, competitiveness, efficiency, enterprises.

ABSTRACT

The article examines the issues of implementing measures aimed at stimulating progressive structural changes in production that would meet world standards. In this paper, the issues of the mechanism for stimulating innovative activities of industrial enterprises were studied, contributing to the activation and development of innovations. The forms of interaction between enterprises that increase the effectiveness of innovation management structures were identified.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Уралова Севара Бехзод кизи

Ташкентский государственный экономический университет, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13772524>

ARTICLE INFO

Received: 11th September 2024

Accepted: 16th September 2024

Online: 17th September 2024

KEYWORDS

Инновации, инновационная деятельность, управление, модель, развитие, конкурентоспособность, эффективность, предприятия.

ABSTRACT

В статье рассматриваются вопросы по реализации мер, направленных на стимулирование прогрессивных структурных изменений в производстве, которые соответствовали бы мировым стандартам. В данной работе были изучены вопросы механизма стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий, способствующий активизации и развитию инноваций. Выявлены формы взаимодействия предприятий, повышающие эффективность структур управления инновационной деятельности.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях инновационная деятельность становится ключевым элементом повышения эффективности организаций. Успех ведущих мировых компаний основывается на постоянном внедрении инноваций, что делает управление ими основной задачей для бизнеса. Пренебрежение возможностью использовать инновации

указывает на неспособность компании адаптироваться к изменениям внешней среды, что может привести к неудачам. Сегодняшняя реальность характеризуется высокой подвижностью и неопределенностью внешней среды, что создает значительные риски.

Формирование и развитие уровня инновационной активности предприятий происходит под воздействием различных факторов стимулирования данной деятельности. При тщательном и комплексном анализе управления инновациями актуальной остается проблема выявления и систематизации этих факторов, а также разработка механизмов способствующих росту недостаточно изучена. Под факторами инновационной активности мы понимаем условия, причины и показатели, влияющие на скорость и характеристики инновационного роста предприятия. В этом контексте инновационный процесс стимулирования является результатом взаимодействия множества факторов.

Анализ литературы по теме

Вопросами, связанными с определением сущности механизма как отдельной экономической категории, занимались такие ученые-экономисты, как Л. Гурвиц [4], А. Кульман [9], Н. Иванов [7], А.Н. Бычкова [2] и другие.

Й. Шумпетер выделил в качестве главного фактора экономического развития инновации, а также предпринимательский ресурс, создающий спрос на инновации и их избыточное предложение [12, 4].

Вопросы, связанные с изучением влияния цифровых технологий как основного фактора стимулирования деятельности предприятия и формированием механизмов развития предприятий в новых технологических условиях, отражены в трудах А.В. Бабкина [2], Л.К. Агаевой [1], А.Г. Щербакова [13], Н.С. Васина [3], И.Г. Горловской [4], Е.П. Козловой [8].

Тем не менее, результаты проведенных исследований не полностью подчеркивают необходимость разработки для предприятий методологической основы стратегии внедрения экономических механизмов стимулирования. В связи с этим, мы считаем, что существующие подходы к созданию механизмов развития в современных условиях нуждаются в дополнительном уточнении и совершенствовании.

Методология исследования

Методические подходы к определению потребности инвестиции для инновационной деятельности зависят от стадий инвестиционного проекта, позиции предложения и спроса рынка, степени сопряженности и сбалансированности всех участников деятельности и влияющих факторов.

Предлагаются следующие методологические подходы к определению размера инвестиций для развития инновационной деятельности:

- инновационного предложения;
- инновационного спроса с учетом инновационного потенциала; – инновационного спроса с учетом инвестиционного потенциала; – инновационной сопряженности;
- с использованием параметров аннуитета;
- оптимального сбалансирования с учетом инвестиционного потенциала;
- оптимального сбалансирования с учетом ресурсных возможностей.

Сущность и содержание механизма стимуляции развития промышленного предприятия

Понятие «механизм» берет свое начало от технических наук, обозначая «систему тел, предназначенную для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел» [16]. В настоящее время ученые-экономисты часто используют в своих исследованиях термин «механизм», а также понятия, включающие данный термин: экономический механизм, механизм ценообразования, хозяйственный механизм, механизм развития, организационно-экономический механизм. Столь разностороннее применение данного термина свидетельствует и об универсальности его сущности, и в то же время о конкретике – узком, сугубо индивидуальном применении.

Авторы рассматривают экономический механизм с точки зрения взаимодействий или процессов. Л. Гурвиц определяет механизм как процесс взаимодействия составляющих его элементов. Заслужой А. Кульмана является определение экономического механизма как процесса с определенным результатом и деление их на закрытые и открытые. Н. Иванов подразделяет механизмы на рыночные, где преобладает иерархия, и информационно-сетевые, в основе которых горизонтальное взаимодействие элементов. А.Н. Бычкова предложила следующую классификацию экономических механизмов: управленческие механизмы (сверху вниз), механизмы взаимодействия и механизмы-закономерности.

Организационно-экономический механизм, способствующий инновационно-инвестиционной активности, представляет собой совокупность организационно-правовых и финансово-экономических отношений, которые обеспечивают эффективное внедрение научно-технических новшеств в конкретной отрасли. Основу этого механизма составляют принципы системного подхода, включающие целостность всей системы, структурирование на отдельные элементы и взаимосвязь механизма с окружающей средой.

Взаимодействие блоков показателей инновационно-инвестиционного механизма представлено на рис. 1.

Рис.1.Схема взаимосвязи блоков показателей организационно-экономического механизма стимулирования инновационно-инвестиционной активности

На начальном этапе исследования инновационного механизма целесообразно провести анализ взаимосвязи между потенциалом предприятия и результатами его деятельности в сфере инноваций. Инновационный потенциал промышленных компаний определяется как совокупность возможностей, позволяющих трансформировать ресурсы в эффективные решения, способствующие повышению конкурентоспособности и устойчивости на рынке. Реализация данного потенциала включает использование современных технологий и методов, направленных на активизацию инновационной активности.

Методы и стратегии, применяемые для стимулирования инновационной деятельности, разрабатываются и внедряются на региональном уровне с учетом специфики экономической структуры, географических особенностей и других социально-экономических факторов. Это подчеркивает важность комплексного подхода к управлению инновациями, который учитывает как внутренние ресурсы, так и внешние условия, способствующие или препятствующие развитию.

Из-за сложности и разнообразия факторов, которые оказывают непосредственное влияние на работу инновационного механизма, возникает необходимость в тщательном и последовательном анализе его ключевых компонентов. Основная задача заключается в выявлении наиболее значимых факторов, которые могут способствовать активизации инновационной деятельности в промышленных предприятиях. (рис. 2).

Рис. 2. Схема преобразования иновационных ресурсов в результаты иновационной деятельности промышленных предприятий

Из всех ресурсов, необходимых для реализации иноваций в организации, именно человеческий капитал является основной силой, поэтому он должен быть использован максимально [5].

Стимулирование иноваций представляет собой процесс создания пре-имущества в удовлетворении экономических и социальных интересов предприятий, разрабатывающих и осваивающих иновации.

В настоящее время промышленные предприятия обладают достаточно большим потенциалом иновационной деятельности, но влияние различных факторов на иновационные процессы тормозит развитие иновационной промышленности.

К финансовым методам поддержки иновационной деятельности промышленных компаний можно отнести:

- создание системы льготного кредитования для иновационных проектов, включая привлечение средств из разных источников, частичное погашение процентной ставки по кредитам и другие меры;
- активное развитие лизинга и франчайзинга;
- страхование и перестрахование рисков, связанных с иновациями.

К организационным методам поддержки иновационной деятельности следует включить:

- государственную сертификацию иновационных проектов с одновременным предоставлением гарантий на частичное возмещение убытков в случае неудачи;

- развитие и обновление системы подготовки и переподготовки кадров для инновационной экономики с учетом специфики отрасли;
- технологическую поддержку нововведений, включая новые технологии и оборудование, полученное через лизинг.

К финансовым методам поддержки инновационной деятельности промышленных компаний можно отнести:

- создание системы льготного кредитования для инновационных проектов, включая привлечение средств из разных источников, частичное погашение процентной ставки по кредитам и другие меры;
- активное развитие лизинга и франчайзинга;
- страхование и перестрахование рисков, связанных с инновациями.

К организационным методам поддержки инновационной деятельности следует включить:

- государственную сертификацию инновационных проектов с одновременным предоставлением гарантий на частичное возмещение убытков в случае неудачи;
- развитие и обновление системы подготовки и переподготовки кадров для инновационной экономики с учетом специфики отрасли;
- технологическую поддержку нововведений, включая новые технологии и оборудование, полученное через лизинг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данного исследования была проанализирована связь между показателями инвестиционной и инновационной деятельности, а также выявлены ключевые элементы механизма, способствующего инновациям в промышленных предприятиях. Кроме того, предложен методологический подход для предварительной оценки инвестиционно-инновационной активности в отрасли. Важно отметить, что для получения экономических, социальных и других эффектов от развития инвестиционных процессов необходимо создать благоприятный инвестиционно-инновационный климат, который привлечет как отечественных, так и иностранных инвесторов.

В этой связи рекомендуется реализовать комплекс организационно-экономических мероприятий по четырем ключевым направлениям:

- развитие инвестиционных процессов;
- развитие инновационной деятельности;
- развитие финансово-кредитной сферы;
- реализация территориальной политики и создание точек роста.

Таким образом, применение механизма стимулирования инвестиционно-инновационной активности промышленных предприятий будет способствовать преобразованиям, направленным на обеспечение высокого качества нововведений, максимизацию прибыли и повышение конкурентоспособности на мировом рынке и других аспектах.

References:

1. Агаева, Л.К. Организационно-экономический механизм управления инвестиционной деятельностью на предприятиях городского хозяйства / Л.К. Агаева // Материалы конференций: сб. статей / под ред. В.К. Семёнычева. – Самара: САГМУ, 201.
2. Бычкова, А.Н. Экономический механизм: определение, классификация и применение // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2010. – № 4. – С. 37–43.
3. Васин, Н.С. Управление устойчивостью предприятия в условиях цифровой экономики // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – № 6.
4. Горловская, И.Г. Особенности формирования механизма устойчивого развития промышленных предприятий в условиях перехода к новому технологическому укладу / И.Г. Горловская // Экономические науки. – 2010. – № 9(70). – С. 203–206.
5. Долженко, Р.А. Использование краудсорсинга как источника инноваций и идей в организации // Вестник НГУЭУ. – 2015. – № 1. – С. 224–237.
6. Измалков, С., Сонин, К., Юдкевич, М. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г. часть №1) // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 4–24.
7. Иванов, Н. Глобализация и общество: проблемы управления // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 4. – С. 3–15.
8. Кузнецов, В.П., Козлова, Е.П. О подходе к определению понятия «механизм устойчивого развития промышленного предприятия» // Вестник НГИЭИ. – 2017. – № 10 (77). – С. 100–106.
9. Кульман, А. Экономические механизмы: Пер. с фр. / Общая ред. Н.И. Хрустальной. – М.: Издательская группа «Прогресс», 993. – 192 с.
10. Рубан, Д.А. Управление инновационными системами и инвестиционная среда регионов // Вестник НГУЭУ. – 2016. – № 2. – С. 82–95.
11. Серга, Л.К., Симонова, Е.Ю., Зайков, К.А. Методический подход к моделированию экономического роста инновационной экономики региона // Вестник НГУЭУ. – 2016. – № 4. – С. 301–314.
12. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.
13. Щербаков, А.Г. Механизм функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса России при внедрении цифровых технологий // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. – 2018. – № 4. – С. 54–60. . *Freel M.* (2006). Patterns of technological innovation in knowledge-intensive business services. *Industry & Innovation* 13, no. 3: p. 335–58.
14. Frenkel A. (2003). Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region. *European Planning Studies*, 11, p. 115–137.
15. Galende J., De la Fuente J.M. (2003). Internal factors determining a firm's innovative behaviour. *Research Policy* 32 (5), p. 715–736.

16. Guan J.C., Yam R.C.M. (2015). Effects of government financial incentives on firms' innovation performance in China: Evidences from Beijing in the 1990s. *Research Policy* 44: p. 273–282.
17. Hadhri W., Arvanitis R., M'henni H. (2016). Determinants of Innovation Activities in Small and Open Economies: The Lebanese Business Sector. *Journal of Innovation Economics & Management*, 321, p. 77–107.
18. Hansen T., Winter L. (2011). Innovation, regional development and relations between high-and low-tech industries. *European Urban and Regional Studies*, 18, 3: p. 321–339.
19. Loukil K.(2016).Foreign direct investment and technological innovation in developing countries. *Oradea Journal of Business and Economics*, 1(2), p. 31–40.
20. Veselovsky M.Y., Khoroshavina N.S., Bank O.A., Suglobov A.E., Khmelev S.A. Characteristics of the Innovation Development of Russia's Industrial Enterprises under Conditions of Economic Sanctions // *Journal of Applied Economic Sciences*. 2017.Vol. XII. Iss. 2 (48). P. 321–331.
21. Nelson R.R., Nelson K. (2002). Technology, institutions, and innovation systems. *Research Policy* 31, no. 2: p. 265–72.
22. Segarra A., Arauzo J.M. Innovation and productivity in manufacturing and service firms in Catalonia:a regional approach.*Economics of Innovation and New Technology*. 2010.Vol. 19, № 3. P. 233–258.